

EDUCAȚIA - PERSPECTIVĂ ECONOMICĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

Victoria BURLACU,
masterandă, Facultatea Științe Economice, USPEE „Constantin Stere”

In the new economic context, characterized by instability, crisis and competitive pressures, human capital is an essential pillar leading to growth and economic development, and it is recognized that it is one of the engines of economic development, both at the social and community level, individual level. Closely linked to human capital, the importance of education is rediscovering in the academic world, and not only the importance of education, and it is well known that the educational systems that have been practiced over time have sought either to adapt to the imperatives of economic change or to provoke those transformations that ensured the desired social co-operation.

„Cea mai importantă lege dintre toate este legea dezvoltării continue. Sub acțiunea ei, oamenii capătă înțelepciune pe măsură ce înaintează în vârstă, iar societatea se perfecționează.”

Christian Nestell Bovee [1]

Oamenii de știință își îndreaptă atenția întâi de toate spre factori care generează prosperitate cum ar fi: capitalul uman, progresul tehnic, stabilitatea macroeconomică, guvernanta corporativă, legislația, funcționarea transparentă și eficientă a instituțiilor, lipsa corupției, concepția de piață, modernizarea firmelor, condițiile cererii, dimensiunea pieței. La nivel global, se identifică tot mai des faptul că societatea în ansamblul ei se îndreaptă spre o eră a cărei viitoare esență va fi determinată de priceperea indivizilor de a utiliza în mod eficient

cunoașterea și de a-și adapta competențele la schimbările mediului economico-social.

Astăzi, educația face diferența. În interesul politicilor generale apare tot mai mult centrat puterea educației, în special a celei superioare. Economisti renumiți au demonstrat în timp că între nivelul de evoluție al unei națiuni și educație există o strânsă legătură și condiționare reciprocă, astfel încât în zilele noastre dacă am pleca de la ceea ce „părintele științei economice” (Adam Smith) afirma în secolul al XVIII-lea - „o țară este bogată dacă are indivizi bogați” am putea

ajunge la „o țară este bogată dacă are indivizi educați”. [4].

Fragmentarea cunoașterii ghidează indivizii spre economisire și investire în capital uman, transformând educația într-o mașinărie importantă al politicii de incluziune socială. La nivelul UE, progresul este mai evident. În timp s-a observat creșterea numărului de studenți, creșterea numărului de instituții, lucru cert de înțeles. Trăim într-o economie bazată pe cunoaștere, iar cererea pentru studii este firesc să înregistreze o ascensiune. Cu părere de rău dar în țara noastră situația este una nesatisfăcătoare, după cum vom observa în ultima secțiune a lucrării.

Capitalul uman - factor inițiator al creșterii economiei. Cercetările și documentele atestă faptul că la începutul secolului al XIX-lea majoritatea bărbaților și o treime din femeile din America de Nord și Europa Occidentală aveau cunoștințe de scriere și citire. Acest fapt explică transformările economice masive, reprezentate în special de revoluția industrială. Imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, cercetările privind capitalul uman au luat o amploare deosebită, ca urmare a planurilor de ajutorare a regiunilor nimicite de război (Europa Occidentală, Japonia), dar și a altor regiuni subdezvoltate (Africa, Asia). Aceste proiecte presupuneau transferuri de capital și de tehnologie.

Eficiență și finalitatea lor era strict dependentă de nivelul de educație a populației autohtone. În același timp, cercetările din Statele Unite au ajuns la concluzia că peste 40% din creșterea de venit pe cap de locuitor din aceasta țară este consecința investițiilor educaționale.[1]

Ceva timp mai târziu, pe baza unor studii inedite cu privire la capitalul uman, C. A. Anderson și M. J. Bowman (1963) au emis ipoteza că învățământul primar (acolo unde practic se realizează alfabetizarea societății) influențează mult mai mult nivelul de dezvoltare economică decât cel secundar sau terțiar. Această idee s-a dovedit a fi incorectă. Experiența umană a dovedit că nu este de ajuns dezvoltarea învățământului primar pentru a obține o dezvoltare economică [1], ci este nevoie de un studiu mai amplu al domeniului, pentru fi în stare să execuți o analiză, să poți argumenta o idee utilizând termenii corespunzători.

De-a lungul timpului conceptul de capital uman a dat naștere unei serii de controverse. Astfel, printre promotorii teoriei capitalului uman sunt enumerați exponenții noii școli de la Chicago din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea: Th. W. Schultz, J. Mincer și G. Becker. Părerile acestora sunt expuse în tabelul ce urmează. Odată cu evoluția temporală conceptele lor suportă schimbări esențiale.[4].

Tabelul 1. Evoluție temporală a abordărilor capitalului uman

Economişti preocupați de studiul capitalului uman	Problematica abordată cu privire la capitalul uman
William Petty (1623 - 1687)	Dezvoltarea individului este un element care face trimitere la capitalul fix. Capacitățile individului de producție constituie element de capital circulant.
Adam Smith (1723 - 1790)	Capitalul educațional, definit drept „capacitățile dobândite și folosite ale tuturor locuitorilor sau membrilor societății”, provine dintr-o investiție anterioară care are comportamentul capitalului fix. Diviziunea muncii are ca avantaj creșterea abilităților indivizilor. Investițiile în educație sunt considerate sursele generatoare de venit.
Leon Walras (1834 - 1910)	Subliniază atribuțiile educației în formarea cunoștințelor și experienței.
Friedrich List (1789 - 1846)	Avuția națională este rezultatul investițiilor în educație și pregătirea profesională.
Alfred Marshall (1842 - 1924)	Emanciparea socială nu putea fi realizată fără o emancipare educațională. Cercul vicios pe care îl descoperă marshall - oamenii erau săraci, pentru că nu erau educați, dar nu se puteau educa pentru că erau săraci - s-ar fi transformat într-unul virtuos dacă statul ar fi intervenit.
Karl Marx (1818 - 1883)	Capacitățile de producție ale individului reprezintă capital circulant. Relația între instruire și salarizare. Rolul capitalului intelectual în formarea capitalului etnic.
Irving Fisher (1867 - 1947)	Educația reprezintă o investiție care are capacitatea de a influența nivelul veniturilor viitoare și este inclusă în noțiunea de capital.
Jacob Mincer (1922 - 2006)	Evidențiază rolul capitalului uman în creșterea economică, acesta fiind văzut ca stoc de abilități și cunoștințe. Capitalul uman presupune investiție în sănătate. Studiază relația între educație, pregătirea la locul de muncă și venit. Mincer a considerat că singurul cost al unui an suplimentar de școală este venitul anticipat, ignorând astfel costurile directe, cum sunt taxele de studii.
Theodore W. Schultz (1902-1998)	Pune în discuție noțiunea de capital, insistând asupra definirii capitalului ca alocare de timp în care figurează și capitalul uman. Cunoașterea este o valoare economică foarte particulară sau, altfel spus, știința este o activitate rațională rezervată celor suficient de instruiți ca să o înțeleagă.
Lester C. Thrurow (n.1938)	Capitalul uman este strâns legat de purtător. Are cea mai redusă lichiditate. Investițiile în educație sunt pentru o durată

Gary S. Becker (n.1930)	Capitalul uman reprezintă activitățile monetare și non-monetare care influențează veniturile monetare viitoare ale individului. Aceste activități includ: educația școlară, formarea profesională în timpul lucrului, cheltuielile medicale, migrarea, căutarea informațiilor despre prețuri și venituri. Investiția în capital uman este influențată de o serie de motivații: determinantul principal îl constituie profitul/randamentul ce se așteaptă de la sumele investite în capitalul uman, iar cel secundar remunerarea, care depinde de sumele investite în capitalul uman, iar acestea sunt determinate, la rândul lor, de comparația între costuri și beneficii.
-----------------------------------	---

Sursa: elaborat în baza [Economie teoretică și aplicată Volumul XIX (2012), No. 12(577), pp. 122-139], [1].

În prezent, se observă că acele teorii încep să capete din ce în ce mai multă importanță care demonstrează că putem privi capitalul uman drept un factor ce sporește economia (Lee, Kim, 2009, Keller, 2006, Kwabena et al., 2006, Petrakis, Stamakis, 2002, Krueger, Lindahl, 2001, Mankiw et al., 1992). În plus, există astăzi preocupări legate și de studierea trinomului educație - capital uman - creștere economică. Astfel, G. Bertocchi și M. Spagat (1998) au demonstrat că învățământul gimnazial este pozitiv legat de creșterea PIB-ului pentru țările sărace. E.A. Hanushek și D.D. Kimko (2000) au constatat că scorurile obținute la testarea de tip internațional la matematică și științe reprezintă indicatori ai calității forței de muncă, iar aceste scoruri sunt puternic corelate pozitiv cu creșterea economică (Hanushek, Kimko, 2000). S. Chen și M. Luoh (2009), cu toate acestea, susțin că punctajele mari obținute la matematică și științe reflectă doar o abilitate în pregătirea pentru examene și nu neapărat și o calitate excepțională a capitalului uman. În plus, aceștia au arătat că „numărul de cercetători / cap de locuitor” și

„articolele științifice și tehnice / cap de locuitor” sunt indicatori reali care atestă calitatea forței de muncă și susțin creșterea economică (Tsai et al., 2010, p. 42). [4].

Analiza învățământului superior din Republica Moldova. Literatura economică prezintă multe argumente referitoare la particularitatea educației în dezvoltarea economică, însă nu elucidează modalitățile în care școala influențează indivizii pentru a deveni mai productivi și nici nu a studiat nici efecte necuantificabile care contribuie indirect la dezvoltarea economică. În ceea ce privește efectele necuantificabile ale educației, analizele s-au bazat pe două direcții mari:

1) Relația dintre educație și sistemul politic. Studiile efectuate ne sugerează faptul că educația contribuie la dezvoltarea economică numai în cazul dacă există un sistem politic democratic, ce poate să asigure un transfer de putere corect.

2) Relația dintre educație și creșterea demografică. Analizele efectuate au dovedit teza potrivit căreia creșterea demografică este fundamentată pe mărirea speranței de viață.

Iar, speranța de viață se bazează pe educație, datorită modului de hrană și a diagnosticilor îmbunătățite, a reducerii timpului de muncă și a dificultății muncii. [1].

Pentru a face careva concluzii, pozitive ori negative, de primă importanță este să analizăm cât mai amănunțit situația educației superioare în Republica Moldova. În acest sens, am consultat Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, unde m-am documentat referitor la situația demografică, speranța la viață, și desigur numărul de persoane înmatriculate și numărul de persoane care au absolvit o instituție de învățământ superior.

În ultimele decenii în țară a fost marcată o scădere continuă a populației, determinată de deteriorarea structurii celor trei compartimente ale dinamicii populației – natalitatea, mortalitatea și migrația externă.

Aceste fenomene implică o multitudine de consecințe sociale, economice, politice și culturale nefavorabile care vor necesita elaborarea unor politici demografice eficiente menite să schimbe actualele tendințe în domeniul dezvoltării umane.

De ceva timp Republica Moldova se confruntă cu pericolul unui declin demografic grav, care presupune dezechilibre economico-sociale. Astfel, actualele reforme în sfera social-economică, în domeniul asistenței sociale, urmează să țină cont de dinamica proceselor demografice. Asigurarea elaborării unor politici demografice complexe constituie o necesitate stringentă și vor contribui la dezvoltarea economică a țării noastre. Problema demografică este vitală, deoarece anume ea proiectează perspectiva modului în care vom trăi și ne vom dezvolta ca națiune.

Tabelul 2. Evoluția principalilor indicatori demografici în anii 2012–2015

Denumirea indicatorilor	2012	2013	2014	2015	2014 în % față de 2013	2015 în % față de 2014
Numărul populației la sfârșitul anului, mii persoane	3559,5	3557,6	3555,2	3553,1	99,9	99,9
Născuți-vii, persoane	39435	37871	38616	38610	102,0	100,0
Decedați, persoane	39560	38060	39494	39906	103,8	101,0
din care, copii sub 1 an	387	359	372	375	103,6	100,8
Scădere naturală	125	189	878	1296	de 4,6 ori	de 1,5 ori
Rata totală de fertilitate	1,28	1,24	1,26	1,30	101,6	103,2

Sursa: <http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5641&parent=0> [12]

Numărul populației stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2016 a constituit 3553,1 mii persoane, din care 1511,1 mii (42,5%) - populația urbană și 2042,0 mii (57,5%) - cea rurală. Repartizarea populației după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1844,0 mii persoane) - femeii și 48,1% (1709,1 mii persoane) - bărbați, menținându-se, astfel, proporțiile anului precedent. Structura pe vârste a populației poartă amprenta caracteristică unui proces de îmbătrânire demografică, datorat în principal nivelului scăzut al natalității. Comparativ cu 1 ianuarie 2000, se remarcă reducerea ponderii copiilor (de 0-14 ani) de la 23,8% la 16,0% (-298,2 mii persoane), și creșterea ponderii celei vârstnice (de 65 ani și peste), de la 9,4% la 10,7% (+39,3 mii persoane).

Natalitatea și fertilitatea. Numărul născuților-vii [13] în anul 2015 a fost de 38610, rata natalității constituind 10,9 născuți-vii la 1000 locuitori (nivelul anului 2014). Nivelul natalității în localitățile rurale (12,3‰) este mai înalt decât în localitățile

urbane (9,0‰). Anual se nasc mai mulți băieți decât fete. În 2015, din numărul copiilor născuți-vii 51,7% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 107 băieți la 100 fete. [13].

Mortalitatea. În anul 2015, au decedat 39906 persoane [12], cu 412 persoane (1,0%) mai mult comparativ cu anul precedent. Rata mortalității generale a constituit 11,2 decedați la 1000 locuitori. Se menține decalajul între ratele mortalității generale pe medii: în mediul urban au fost înregistrați 8,8 decedați la 1000 locuitori, în cel rural - 13,1. [13].

Speranța de viață la naștere în 2015 s-a schimbat nesemnificativ în comparație cu 2014 și constituie 71,6 ani. Femeile trăiesc mai mult decât bărbații în medie cu 8 ani. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalității premature a bărbaților. Datorită nivelului diferențiat al mortalității, durata medie a vieții locuitorilor din mediul urban a fost mai mare decât a celor din mediul rural, cu 4,2 ani. [13].

Tabelul 3. Speranța de viață la naștere în anii 2012-2015

Anii	Total			Mediul urban			Mediul rural		
	Ambele sexe	Bărbați	Femei	Ambele sexe	Bărbați	Femei	Ambele sexe	Bărbați	Femei
2012	70,99	67,08	74,86	73,42	69,31	77,24	69,55	65,71	73,40
2013	71,85	68,05	75,55	74,01	70,08	77,60	70,53	66,76	74,29
2014	71,48	67,52	75,39	74,10	70,35	77,51	69,81	65,81	74,01
2015	71,56	67,54	75,55	74,12	70,15	77,77	69,90	65,91	74,08

Sursa: <http://www.statistica.md/> [12].

Migrația populației. Migrația externă. Pe parcursul anului trecut din țară au plecat pentru a se stabili cu domiciliul permanent în străinătate 2236 persoane[12]. Numărul cetățenilor Republicii Moldova, ce și-au ales noul domiciliu în Rusia a constituit 961 persoane, Ucraina - 312, S.U.A. - 287, Germania - 253, Israel - 174. Majoritatea emigranților, atât femei, cât și bărbați, fac parte din grupele de vârstă 20-29 de ani și 30-39 de ani. În mare parte emigranții, indiferent de sex, au un nivel de educație mediu, liceal. Emigranții cu studii superioare constituie 13,2% din total. [13].

Niciodată încă în istoria umanității nu s-a înregistrat o creștere economică fără o creștere a populației. Din cele expuse mai sus rezultă faptul că situația demografică contemporană în Republica Moldova este nesatisfăcătoare. Creșterea tendinței de

îmbătrânire a populației este însoțită de scăderea natalității cu numărul stabil înalt de decese, înrăutățirea problemelor familiare, prezența migrației, ceea ce determină o situație dificilă în domeniul resurselor umane. Nivelul scăzut al natalității și înalt al mortalității este rezultatul influenței îndelungate a unui șir de factori socialiști economici. Copiii în prezent devin factorul esențial al sărăciei, de aceea refuzul familiei de a naște copii, sau limitarea numărului lor, este modul social de autoapărare, și respectiv acesta este factorul principal al numărului scăzut de persoane înmatriculate la studii.

În ceea ce privește statistica instituțiilor superioare, situația nu este una mai îmbucurătoare. La fel, se disting descreșteri considerabile. Acestea se pot observa în următoarele scheme:

Schema 1. Persoane înmatriculate într-o instituție de învățământ superior

Sursa: <http://www.statistica.md/> [12].

Schema2. Absolvenții instituțiilor de învățământ superior pe forme de învățământ și sexe 2013-2017
Sursa: <http://www.statistica.md/> [12].

Analizând aceste două diagrame distingem că este necesar să se realizeze în continuare un efort considerabil pentru ameliorarea modului în care sistemul de învățământ funcționează. Acest fapt îl observăm din numărul scăzut de studenți înmatriculați: 2013-2014 - 26 450 persoane, în 2014-2015 - 24 378 persoane, 2015-2016 - 24 617 persoane iar în anul de studii 2016-2017 - 22 144 persoane.

Deci, observăm o descreștere considerabilă de aproximativ 4.000 persoane în 4 ani. Numărul de persoane care absolvesc o instituție de învățământ superior, de asemenea, înregistrează o scădere, în 2013 numărul de absolvenți era - 24.848, iar în 2017 - 19.943. Desigur că există mai mulți factori care au facilitat acest fapt cum ar fi: migrarea elevilor/studentilor; inexistența

resurselor financiare pentru studii, abandonarea studiilor în favoarea altor principii. Astfel drept cauză efect au de suferit atât universitățile cât și întreprinderile private, și statul. Din lipsa de cadre înalt calificate și dorință de a evolua, profitabilitatea lor are și continuă să aibă de suferit.

Este evident faptul că rolul educației este unul extrem de important, acest fapt îl afirmă și Nelson Mandela că: „Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi să schimbi lumea”, tocmai de aceea în Republica Moldova se încearcă o creștere a accesului la formele de educație superioară.

Cert este faptul că, în prezent, învățământul superior trebuie să răspundă câtorva provocări majore și anume:

- atingerea unui nivel calitativ ce va trece testul comparării pe plan internațional;

- perfecționarea managementului financiar și control intern;
- sporirea nivelului de finanțare;
- diversificarea surselor de finanțare.

Aceste scopuri majore vor implica schimbări în învățământul superior, întrucât ne aflăm într-o situație destul de dificilă. A sosit timpul unor acțiuni energice de identi-

ficare și stimulare a calității educației, acolo unde există, și de sancționare, îndrumare și îmbunătățire a calității, acolo unde este nevoie, or ne conservăm într-o stare de automulțumire, care riscă să ne cufunde într-o omogenitate pe cât de uniformă, pe atât de lipsită de perspectivă și competitivitate.

Bibliografie:

1. <http://mer.ase.ro/files/2005-1/6.pdf>
2. ECOSTUDENT - Revistă de cercetare științifică a studenților economiști, Nr.1/2013
http://www.utgjiu.ro/ecostudent/ecostudent/pdf/2013-01/9_Surdila%20Madalina.pdf
3. Sociologia educației, 2007-2008 Suport de curs Prof.univ.dr. Elisabeta Stanciuescu
https://elisabetastanciuescu.ro/wp-content/uploads/2011/03/Modulul-3_Educatie-bunastare-individuala-si-crestere-macroeconomica.pdf
4. Economie teoretică și aplicată Volumul XIX (2012), No. 12(577), pp. 122-139
http://store.ectap.ro/articole/811_ro.pdf
5. Economia seria Management, Anul VIII, Nr. 1, 2005 <http://mer.ase.ro/files/2005-1/6.pdf>
6. Evaluarea capacității de cercetare a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, Autori: Oana Banu, Sorin Cace, Corina Cace, Diana Cheianu-Andrei, Gheorghe Cuciureanu, Ionela Ionescu, Andra Panait, Andrei Pârvan, Smaranda Rotaru, Nicolae Sali
7. http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/growth-jobs_ro
8. Becker S. Garry „Capitalul uman. O analiză teoretică și empirică cu referire specială la Educație”, Editura ALL, București, 2007
9. Marinescu C. „Educația-perspectiva economica”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2011
10. The role of education and training in the implementation of the Europe 2020 Strategy (february 2011);
11. Becker S. Garry „Capitalul uman. O analiză teoretică și empirică cu referire specială la Educație”, Editura ALL, București, 2007
12. <http://www.statistica.md/>
13. <http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5225>
14. http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__07%20INV__INV060/INV061000.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
15. http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__07%20INV__INV060/INV060300.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
16. Liana Badea, Angela Rogoianu *Controverse privind relația educație superioară – capital uman – competitivitate*, p. 123